

TABLA COMPARATIVA . ESTRUCTURA, CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS PROTOCOLOS TRANS EN AMÉRICA LATINA

País	Año de aprobación del Protocolo	Organismos, grupos, personas que lo promovieron	Estructura/Contenido del Protocolo	Momentos del proceso electoral que regula	Instancias implicadas en dar la capacitación de la aplicación del Protocolo	Instancias implicadas en recibir la capacitación	Ruta de queja	Formato de queja	Existen instancias que atienden la queja dentro del local de votación	Existen instancias que atienden la queja fuera del local de votación	Contempla actualizaciones
México	2017	Organismo Electoral con colectivas y organizaciones trans	-Marco contextual -Marco conceptual -Fundamentación legal nacional e internacional -Procedimiento de aplicación del Protocolo	-La jornada electoral -Capacitación electoral -Difusión	Organismo Electoral con colectivas y organizaciones trans	-Funcionariado Organismos Electorales -Ciudadanía que integra las mesas de casillas -Observadores, observadoras electorales -Instituciones implicadas en la vigilancia de la	No	No	Sí	No	No
Chile	2020	Organismo Electoral con colectivas y organizaciones trans	- Procedimiento de la aplicación del Protocolo -Fundamentación legal nacional e internacional -Marco conceptual	-La jornada electoral -Difusión	No aplica	No aplica	No	No	No aplica	No aplica	No
Colombia	2020	Organización Electoral de la Sociedad Civil con colectivas y organizaciones trans	- Reconocimiento del trabajo de lxs activismos -Marco conceptual -Marco contextual -Fundamentación legal nacional e internacional	-La jornada electoral -Capacitación electoral -Difusión	Organismo Electoral, se recomienda participen organizaciones LGBTI	-Funcionariado de Organismos Electorales -Ciudadanía que integra las mesas de casillas	No	No	Sí	Sí	No

País	Año de aprobación del Protocolo	Organismos, grupos, personas que lo promovieron	Estructura/Contenido del Protocolo	Momentos del proceso electoral que regula	Instancias implicadas en dar la capacitación de la aplicación del Protocolo	Instancias implicadas en recibir la capacitación	Ruta de queja	Formato de queja	Existen instancias que atienden la queja dentro del local de votación	Existen instancias que atienden la queja fuera del local de votación	Contempla actualizaciones
			-Procedimiento de la aplicación del Protocolo			-Observadores, observadoras electorales -Policía y fuerzas armadas					
Perú	2021	Organismo Electoral con colectivas y organizaciones trans	-Marco contextual -Marco conceptual -Fundamentación ética -Fundamentación legal nacional e internacional -Procedimiento de aplicación del Protocolo- Formato de queja; Ruta de queja -Reconocimiento del trabajo de lxs activismos	-La jornada electoral -Capacitación electoral	Organismo Electoral	-Funcionariado de Organismos Electorales -Ciudadanía que integra las mesas de casillas -Observadores, observadoras electorales -Policía y fuerzas armadas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Cómo citar: Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (1978-2021). Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJUNAM) y Washington, D.C.: Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos (SFD/OEA). Elaboración a cargo de Ericka López Sánchez. Fecha de elaboración: 29 de julio de 2022. Fecha de publicación en el portal: marzo de 2024. Disponible en: <https://www.xn-reformaspoliticas-jsb.org/investigaci%C3%B3n/tablas-comparativas/temas/g%C3%A9nero-y-pol%C3%ADtica>

*Producto elaborado en el marco del Proyecto IN302122 «La capacidad de resiliencias de las democracias: elecciones y política en contexto de pandemia», del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación en Innovación Tecnológica de la UNAM-DGAPA, bajo la dirección de Flavia Freidenberg (IIJ-UNAM)

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.